

Gestión Estratégica: experiencia para un alto desempeño en una Institución de Educación Superior

L. Venegas Michel, O. F. Guzmán, N.E. Rodríguez Maya[†], B. Ortuño Vaca
División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Zitácuaro, Av. Tecnológico 186, Manzanillos, C.P. 61534, Zitácuaro, Michoacán
*noel.rm@zitacuaro.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Hasta el año 2016, el Tecnológico Nacional de México, Campus Zitácuaro, atendía principalmente actividades de licenciatura dejando a un lado actividades sustantivas de investigación y posgrado. Para atender las necesidades de investigación y posgrado, a finales del año se implementaron estrategias de alto impacto delineándose los siguientes objetivos: obtención de perfil deseable, cuerpos académicos, proyectos de investigación, movilidad, creación de posgrados y reconocimiento del SNI. En el presente trabajo se describen las principales actividades, objetivos y metas definidos en un marco de gestión estratégica para fortalecer los indicadores institucionales de investigación y posgrado. Con las estrategias establecidas, en menos de 3 años se han obtenido los siguientes resultados: 24 PTCs con perfil deseable, creación de 7 cuerpos académicos, 11 proyectos de investigación, 24 estudiantes y 4 docentes en movilidad nacional e internacional, creación de 2 programas de posgrado y reconocimiento de 2 docentes en el SNI.

Palabras clave: IES, indicadores institucionales, gestión estratégica, alto desempeño.

Abstract

Until 2016, the National Technological Institute of Mexico, Campus Zitacuaro, mainly attended undergraduate activities, leaving aside substantive research and postgraduate activities. To meet the research and postgraduate needs, at the end of the year high impact strategies were implemented outlining the following objectives: obtaining desirable profile, academic groups, research projects, mobility, creation of postgraduate degrees and recognition of the SNI. In this work are described the main activities, objectives and goals defined in a framework of strategic management to strengthen de institutional indicators of research and postgraduate. With the established strategies, in less than 3 years the following results have been obtained: 24 PTCs with desirable profile, creation of 7 academic groups, 11 research projects, 24 students and 4 teachers in national and international mobility, creation of 2 postgraduate programs and recognition of 2 teachers at the SNI.

Key words: IES, institutional indicators, strategic management, high performance.

Introducción

En el año 2016, el Tecnológico Nacional de México (TecNM), Campus Zitácuaro, a 25 años de su creación, y, pese a varios esfuerzos realizados, no había podido incursionar en las áreas de Investigación, Extensión y Vinculación, debido principalmente al desconocimiento, la inexperiencia, la falta de autoconfianza y un liderazgo efectivo, que fueron, durante varios años, áreas de oportunidad que se establecieron de manera profunda en la Institución. Aunado a esto se cuenta con una limitada plantilla de personal docente —72 profesores(as), 42% de Tiempo Completo (PTC) y el 58% de Asignatura (PTP)— cuyas actividades se dirigían exclusivamente a la atención de estudiantes de licenciatura en el aula, además de la existencia de tan solo de 3 docentes con el grado de doctorado. A pesar de contar con una matrícula de licenciatura 2,164 estudiantes distribuidos en 7 Programas Educativos, y de haber experimentado varios procesos de evaluación por parte de organismos acreditadores y de gestión de calidad, los siguientes indicadores en el rubro particular de Investigación presentaban un avance mínimo, no sistemático o nulo [7]:

- Generación de productos académicos de alto impacto (artículos, capítulos de libro, libros, desarrollos tecnológicos, ponencias, entre otros).
- Incremento de los profesores con el grado de maestría y doctorado.
- Mayor participación en el reconocimiento de perfil deseable y generación de cuerpos académicos.
- Definición de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento por programa educativo.
- Participación en la generación de proyectos de investigación con financiamiento.
- Establecimiento de un programa de movilidad nacional e internacional para estudiantes y docentes.
- Participación en el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores.
- Generación de programas educativos de posgrado.

En sus 25 años de vida, el ITZ cuenta con un total de 1,500 egresados de los diferentes programas educativos. La planeación y operación de las actividades a realizarse cada año en la institución, son plasmadas en el Programa de Trabajo Anual, a través de metas agrupadas por procesos estratégicos: académico, vinculación, planeación, calidad y administración de los recursos. De los procesos estratégicos que más impactan en temas de investigación y posgrado, se encuentra el proceso académico y el de vinculación. El proceso académico define metas relacionadas con investigación y posgrado (por ejemplo número de PTCs con estudios de posgrado, PTCs con perfil deseable, participación de estudiantes en eventos de creatividad, emprendedores y ciencias básicas, entre otros). De la misma manera el proceso estratégico de vinculación define metas alineadas a las actividades de investigación y posgrado (por ejemplo registro de propiedad intelectual, adopción de modelos de incubación de empresas, entre otros). Estos indicadores no se habían estado cumpliendo completamente, siendo necesario un análisis y definición de estrategias que permitieran el incremento y consolidación [7, 8].

La educación continua, la divulgación de científica y tecnológica, y la oferta de programas de posgrado son necesidades ineludibles que la sociedad zitacuarensis y de la región oriente del estado demanda de manera urgente. En ese sentido, se han ofertado cursos de titulación para egresados de diferentes carreras, se han impartido cursos de actualización para egresados y público en general, se han impartido ponencias en foros en donde se imparten conferencias, talleres y foros de debate en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. De la misma manera se generó una propuesta de posgrado 'Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional' la cual presentó avances importantes.

En la actualidad, y ante una generación de millennials, pareciera ser que los estudiantes han perdido la capacidad de asombro, de explorar nuevos conocimientos, la curiosidad por descubrir y por entender; es por esto que la formación profesional y la investigación constituyen un binomio perfecto para afrontar los retos actuales de entornos cada vez más cambiantes.

En este trabajo se define como objetivo general: utilizar la gestión estratégica para incursionar en el área de Investigación e incrementar los indicadores institucionales del ITZ. Las preguntas que dirigen la investigación son: ¿qué estrategias son las más óptimas para alcanzar de forma efectiva y eficiente indicadores en el rubro de la investigación?, ¿cómo situar al Campus Zitácuaro en un estatus de "desarrollo" en el contexto de la educación superior tecnológica?, ¿qué acciones realizar para incursionar en nuevas áreas de actuación académica?, ¿cómo lograr resultados en el área de investigación, con capital humano reducido, recursos financieros limitados y falta de infraestructura TIC?, ¿cómo motivar a aquellos docentes cuyas plazas se encuentran en el nivel más alto de su categoría para realizar un mayor esfuerzo?, ¿cómo motivar al personal docente de asignatura y con grado de doctor, cuando no se tienen los recursos necesarios para compensar de manera justa su colaboración y esfuerzos?. Como se puede observar, son varias las interrogantes planteadas, previéndose complejo el liderar y llevar a un estatus de en "Desarrollo" a una Institución de Educación Pública de Nivel Superior, con carencias y recursos limitados o nulos. Las condiciones en que se desarrollan los procesos educativos no siempre son favorables, sin embargo, una reflexión compartida sobre la mejora de procesos y la implementación de estrategias clave para una formación integral y de calidad de los estudiantes, debe ser el punto de partida para adoptar como una constante, la función de investigación, tanto formativa como científica.

Gestión Estratégica

Ante realidades sociales, económicas, medioambientales y tecnológicas, cada vez más cambiantes y diversas, así como la generación de nuevos conocimientos que constituyen una plataforma sobre la cual se asienta la competitividad internacional, resulta indispensable para cualquier Institución de Educación Superior (IES) brindar a la sociedad ciudadanas y ciudadanos del mundo con competencias que permitan responder a estos desafíos con éxito. Por esta razón el Tecnológico Nacional de México, Campus Zitácuaro, está convencido de que su capacidad académica y formativa está en función de su competencia científica, es decir, en función de su potencial para construir nuevos conocimientos; desde esta perspectiva, es imperante incursionar tanto en la investigación científica como en la investigación aplicada o tecnológica, pues ambas son productoras de conocimiento; por otra parte, la investigación formativa también impacta de forma directa en los procesos de enseñanza - aprendizaje.

Aunado a lo anterior, la evaluación de organismos acreditadores, para reconocer la calidad de los programas educativos, resalta la función de Investigación como un compromiso ineludible de cualquier IES que se precie de contar con este reconocimiento.

Para tener una actuación de gran competitividad o de alto desempeño, es necesario que las IES reflexionen en torno a su gestión estratégica, reconociéndola más que un ejercicio anual obligatorio, en una función diaria que busca de forma innovadora estrategias y tácticas que cambien las organizaciones y logren un posicionamiento de éxito al adaptarse de forma flexible a su entorno. Los cambios más trascendentales que ha experimentado el TecNM Campus Zitácuaro en los últimos 5 años, son producto de una atinada Gestión Estratégica, entendida ésta por Uzcátegui [9] como el proceso armónico que procura la eficacia, vinculando la planificación estratégica con otros sistemas de gestión y que involucra a todos los responsables para su desarrollo e implementación.

También, la gestión es la disposición y organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados [5].

Y para Hernández y Pulido [3], la gestión es un proceso intelectual, creativo para diseñar y ejecutar directrices y procesos estratégicos y tácticos de un Organismo Social Productivo (OSP), también coordina los recursos para alcanzar los objetivos de ese OSP.

Cabe resaltar en cada una de estas definiciones, la actuación y presencia indispensable de las estrategias; el diseño creativo, flexible y humanista de éstas configuran escenarios de gran realidad para el logro de una visión prospectiva, es decir, una proyección positiva, de crecimiento, de mejorar día con día, a pesar de los retos y entornos cambiantes que puedan presentarse en cualquier IES.

Para el Instituto de Prospectiva Estratégica de España (1999):

La prospectiva es una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica los posibles futuros, no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y sobretodo cualitativas) así como los comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, conveniente o deseado.

Esta definición, sorprendería a cualquier estrategia o gestor, que optara ponerla en ejecución, debido a que cada término identificado en la gestión estratégica del Tecnológico Nacional de México, Campus Zitácuaro, hizo posible (aunado a otros elementos) el logro de diversos indicadores institucionales, es decir, el trabajar a diario, partiendo de un pensamiento estratégico, holístico, sistémico, dinámico y humanista, con la certeza de alcanzar un futuro deseado, impregna de motivación y entusiasmo al personal de cualquier organización.

Una vez que se ha establecido y compartido —de forma clara— una visión prospectiva del nivel al que se desea llegar, surgen los siguientes cuestionamientos, ¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo?, es el momento preciso de resaltar la actuación de uno de los actores principales de este escrito, las estrategias, mismas que son las clave para el logro de los indicadores de investigación en el ITZ, así mismo, constituyen el agente que permitió coordinar y gestionar los recursos humanos, tangibles e intangibles.

Aunque el alcance de esta ponencia solo se circunscribe al rubro de Indicadores Institucionales de Investigación, es imperante mencionar que el crecimiento generado por las estrategias implementadas, no solo impactó esta área, sino fue más allá, diversos indicadores se aglutinaban, generando una sinergia positiva para el logro de la estrategia organizacional. El presente

documento no pretende exponer un modelo de administración estratégica, únicamente, su alcance radica en compartir una experiencia en el desarrollo del Tecnológico Nacional de México, Campus Zitácuaro, lograda en un tiempo record (4 años) mediante diversas herramientas de la Gestión Administrativa.

Partiendo de la Dirección en una IES, considerada como un proceso intelectual que planea, organiza, dirige y controla los esfuerzos de una organización, sin dejar de lado, la orientación, motivación y mejora continua con repercusiones directas en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se dice que un directivo pasa la mayor parte de su tiempo tomando decisiones, sin duda alguna, pero una acción primordial, lo constituye la formulación de estrategias.

Para grupo Albe Consultoría [2]:

Una estrategia organizacional, fija su atención en ambos sentidos —efectividad y eficiencia— y requiere no solo del conocimiento de la realidad que vive la organización, sino también de la intuición que sólo da la experiencia en el negocio, es por esto que es de suma importancia combinar tanto la planeación formal como la planeación intuitiva.

Desde el punto de vista de Mintzberg [6], la estrategia conduce también a algunos de los aspectos fundamentales sobre las organizaciones como instrumentos de percepción y acción colectivas.

Por lo tanto, ante un plan intuitivo y con gran experiencia como fue el caso del ITZ, aunado a un comportamiento colectivo, llámese docentes, estudiantes, personal administrativo, y públicos interesados, la estrategia, como perspectiva, demanda la difusión de las intenciones del cuerpo directivo, para que éstas sean compartidas como normas y valores sociales.

Metodología

Como punto de partida, la estrategia organizacional seguida en la Institución, fue la mejora de procesos; en cada acción, actividad, procedimiento y proceso, se identificó un impacto; desde los niveles de eficiencia, eficacia, productividad y competitividad, hasta en la cultura del ITZ. Para WorkMeter [10], los procesos conforman el ADN de nuestro negocio, y mejorarlos de forma continua ha de ser una de nuestras premisas.

Otra de las estrategias utilizadas fue el benchmarking, con escasos recursos y siempre como limitante el tiempo, la Institución no podía hacer mejor uso de esta herramienta, en poco tiempo y con el mínimo de recursos, atrapar el conocimiento y llevarlo al Campus para implementarlo de acuerdo a su contexto, fue algo que se realizó en repetidas ocasiones.

Con la firme premisa de mejorar todo lo que se tenía como prospectiva, y aún más, lo que no estaba planeado y “sólo pasaba frente a la alta Dirección como un área de oportunidad”, en gran medida, se concretó en realidades, gracias a un liderazgo efectivo, tenaz y con gran sentido humanista de la Dirección.

Según [4] entendiendo al liderazgo como:

La capacidad de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el logro de las metas del grupo. Esta definición supone cuatro aspectos: 1) Capacidad para usar el poder (autoridad formalmente delegada por la institución) de modo responsable, 2) Capacidad para comprender que los seres humanos tenemos diferentes fuerzas de motivación en distintos momentos y situaciones, 3) Capacidad para inspirar (el objetivo) y 4) Capacidad para actuar en forma tal que se propicie un ambiente de respuesta a las motivaciones y fomento de éstas.

Sin embargo, para ejercer un liderazgo efectivo en una Institución Educativa de carácter público — en donde la plantilla de personal es muy limitada debido al nulo crecimiento de plazas tanto docentes como administrativas pero no así la matrícula, el incrementarla pareciera ser el indicador más importante, sin considerar programas suficientes para la infraestructura, las becas, el financiamiento, entre otros— se requieren competencias y valores muy particulares como: conocer el sector, el sistema al cual pertenece la Institución, la normatividad aplicable, entender los problemas de forma no lineal, trabajar en equipo, capacidad para relacionarse con los demás, aprender de la experiencia y de los errores, orientar, animar, ser empático, conducirse con honestidad, ser tenaz, actuar con rapidez, ser asertivo, así como generar una memoria organizacional, principalmente.

Si fuera necesario puntualizar el tipo de liderazgo desarrollado en los últimos 4 años en el ITZ para incursionar en nuevas áreas de actuación académica, lograr resultados en el área de investigación, con poco capital humano, recursos financieros limitados y falta de TIC, motivar a los docentes, al

personal administrativo y estudiantes, para definir óptimas estrategias, alcanzar de forma efectiva y eficiente indicadores en el rubro de la investigación planteados desde las condiciones e intelecto de cada directivo y de cada docente, y, por ende, situar al Campus Zitácuaro en un estatus de “desarrollo” en el contexto de la educación superior tecnológica definitivamente se destacaría un liderazgo transformacional impregnado de un pensamiento estratégico, holístico, sistémico, pero sobre todo humano.

No fue sencillo, el implementar cambios en cualquier organización resulta un gran reto, un aprender día a día, un esfuerzo cada mañana, cada noche, dar confianza hasta a los más escépticos, implementar objetivos, planes, estrategias, programas, actividades, acciones.

De acuerdo con [1], el proceso de planeación estratégica implementado en el ITZ, se integró por:

1. La definición de objetivos estratégicos.
2. Verificación de la situación actual frente a los objetivos, para saber en dónde se está y qué se debe hacer.
3. Desarrollo de premisas sobre las condiciones futuras.
4. Análisis de las alternativas de acción.
5. Selección de un curso de acción entre las diversas alternativas.
6. Implementación del plan y evaluación de los resultados.

Lo anterior, en suma con una estrategia de mejora de procesos y de benchmarking fueron los elementos esenciales que le permitieron al Tecnológico Nacional de México, Campus Zitácuaro, en poco tiempo y con limitados recursos, incursionar en el área de la Investigación.

Implementación del proceso para el Impulso a la Investigación en el ITZ

A finales del año 2016 se implementó el Programa de Impulso a la Investigación, en donde se delinearon los objetivos y se implementaron estrategias para el impulso a la obtención del Perfil Deseable PRODEP, la creación de Cuerpos Académicos, la participación en proyectos de investigación ante instancias nacionales e internacionales y la obtención del reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores.

- a) **Perfiles deseables PRODEP:** Como parte de las acciones para que los docentes pudieran acceder al reconocimiento y apoyo de Perfil Deseable de PRODEP, a inicios del año 2017 se capacitó a funcionarios y docentes por parte de expertos en la materia: Dra. Ma. Rosario González Mota del Instituto Tecnológico de Aguascalientes y Dr. Gerardo Loreto Gómez del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan. En el año 2018, se continuó con las acciones de seguimiento y fortalecimiento de las actividades de capacitación de funcionarios y docentes de las reglas de operación PRODEP, contando con la participación e impulso del Dr. Arturo Torres Bugdug de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es importante mencionar que el Dr. Torres fue contactado en una de las conferencias que el ANFEI organiza año con año en las reuniones nacionales, gracias al trabajo activo de estas organizaciones es como pueden aprovecharse los talentos y las experiencias de otras Instituciones Educativas de Nivel Superior.
- b) **Cuerpos académicos:** Como parte de la necesidad de trabajo colaborativo y colegiado por parte de los docentes-investigadores, en el año 2017 se sometieron para evaluación 6 Cuerpos Académicos ante PRODEP, resultando beneficiados 5 Cuerpos Académicos en Formación: Ciencia y Tecnología Agroalimentaria, Gestión e Innovación Tecnológica Sustentable, Las Ciencias en las Competencias Profesionales, Procesos Industriales Sustentables y Sistemas Computacionales. Atendiendo los programas educativos de: Ingeniería en Industrias Alimentarias, Contador Público, Licenciatura en Administración, Ingeniería en Gestión Administrativa, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería en Sistemas Computacionales.
- c) **Proyectos de investigación:** A partir del año 2017 se comenzó la participación de docentes-investigadores y Cuerpos Académicos en convocatorias de proyectos de investigación con financiamiento y sin financiamiento. Anualmente se incrementó la participación de los docentes-

investigadores y cuerpos académicos en diferentes convocatorias nacionales, teniendo como siguiente objetivo el sometimiento de proyectos de investigación a nivel internacional.

d) **Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.):** En la convocatoria 2019 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) aplicaron 3 docentes-investigadores. De tal manera que Tecnológico Nacional de México, Campus Zitácuaro, cuente con sus primeros investigadores(as) con este reconocimiento.

Para lograr este tipo de retos, se requieren directivos con un perfil profesional, a la altura de la complejidad de los procesos a coordinar, liderar y dirigir; sobre todo líderes que impulsen la mejora continua con una visión de calidad pero también de calidez.

Resultados y discusión

Los siguientes resultados son consecuencia directa de la implementación de diversas estrategias efectivas, de una serie de programas ágiles y de una atención personalizada a cada uno de los actores implicados en el proceso educativo de nuestra Institución, y, principalmente, son origen de un pensamiento directivo impregnado de un gran sentido humano, de mejora continua e innovación constante. Dichos logros responden a los retos estratégicos, a la demanda y necesidades de los diversos grupos de interés: estudiantes, personal, comunidad, sector productivo y Dirección General del TecNM. Con la finalidad de exponer de una manera clara y objetiva los resultados obtenidos por el Tecnológico Nacional de México, Campus Zitácuaro en los últimos cuatro años, se presentan de forma gráfica los indicadores institucionales que han permitido a este Tecnológico alcanzar un alto rendimiento en poco tiempo. Cabe señalar que se incluyen otros indicadores de productividad académica, no menos importantes, que son productos subyacentes a los temas medulares del presente escrito. La Figura 1 muestra la cantidad de productos académicos generados en el periodo 2015 a 2019; se aprecia que el mayor volumen de productos se encuentra en las memorias de congreso seguido por la generación de publicaciones en revistas indexadas y arbitradas. Algunos de los productos académicos que también se han estado generando son: libros, capítulos de libro, propiedad intelectual y divulgación de la ciencia.

Figura 1. Productos académicos de alto impacto generados en el periodo 2015 a 2019.

En el año 2016 el 53% de los PTCs contaba con posgrado, para el año 2019 se incrementó a 57% de los PTCs. Como se puede observar en la Figura 2, en el periodo 2017 a 2019 se ha incrementado notablemente el número de PTCs con el reconocimiento de perfil deseable; en el año 2018 se alcanzó un total 14 PTCs lo que representó el 46% de PTCs con el reconocimiento, reconociendo al ITZ como el 4º lugar a nivel nacional en el contexto del TecNM.

Figura 2. Total de participaciones en el reconocimiento de Perfil Deseable.

A la par de perfil deseable, también se han establecido cuerpos académicos reconocidos por PRODEP; en el año 2017 se contaba con 5 cuerpos y en el año 2019 con un total de 7 cuerpos académicos. En el año 2017 se definen las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento por programa educativo (ver Figura 3), quedando finalmente complementadas en el 2019 con la inclusión de las programas educativos de reciente creación (Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, Maestría en Gestión Administrativa y Maestría en Sistemas Computacionales).

Figura 3. Líneas de investigación por año.

Como se puede apreciar en la Figura 4, el número de proyectos sometidos se ha incrementado significativamente lo cual ha beneficiado de manera directa los proyectos de investigación de los cuerpos académicos.

Figura 4. Proyectos aceptados con y sin financiamiento en el periodo 2017-2019.

En el año 2018 se estableció en el instituto el programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del pacífico (Delfín), al mismo tiempo se definió el programa de Internacionalización como estrategias para atender la movilidad de estudiantes y docentes a nivel nacional e internacional. Como se puede observar en la Figura 5, se ha tenido un notable incremento del número de estudiantes y docentes que participan en los programas de movilidad nacional e internacional.

Figura 5. Total de estudiantes y docentes que participaron en programas de movilidad.

En el año 2019 participaron un total de 3 docentes investigadores en la convocatoria de reconocimiento de SNI obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 1.

Tabla 1. Profesores que sometieron candidatura en convocatoria de SNI.

Año	Área	SNI nivel	Resultado
2019	Área I. Físico matemáticas y ciencias de la tierra	Candidato	No aceptado
2019	Área VI. Biotecnología y ciencias agropecuarias	I	Aceptado
2019	Área VI. Biotecnología y ciencias agropecuarias	I	Aceptado

En el mes de abril del año 2018 se integraron 2 propuestas de programas educativos de posgrado ante la Dirección de Posgrado Investigación e Investigación del TecNM (Tabla 2), después de un proceso exhaustivo se cumplieron todos los requisitos para finalmente obtener el registro en febrero del año 2019 para ingreso de la primer generación en agosto de 2019.

Tabla 2. Programas de posgrado sometidos ante TecNM.

Año	Programa de posgrado	Aceptado
2015	Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional	No
2018	Maestría en Gestión Administrativa	Si
2018	Maestría en Sistemas Computacionales	Si

Conclusiones

El uso de herramientas de gestión estratégica en conjunto con liderazgo con sentido humano y la participación decidida de los principales actores de la institución (docentes, administrativos y funcionarios) ha permitido alcanzar indicadores instituciones de investigación y posgrado que en etapas anteriores era difícil si quiera comenzar a trabajarlos. La gestión estratégica es una forma de aprendizaje organizacional, es una actividad que obliga a estar pensando y repensando sobre la Organización, con el fin de modificar lo incorrecto y mejorar todo aquello que pensamos que está bien. Compartir esta experiencia del Tecnológico Nacional de México, Campus Zitácuaro, no sólo es la puesta en acción de diversas herramientas de Administración, sino el compartir con otras IES que las posibilidades de crecimiento, a pesar de los recursos limitados, del tiempo, de la ubicación y del tamaño de cualquier Institución Educativa de nivel Superior. No es la totalidad de indicadores institucionales alcanzados, tampoco es una tarea concluida pues quedan muchas reflexiones e interrogantes como: ¿Cuál es la percepción de los estudiantes, del personal, de la sociedad?, ¿qué tecnologías disruptivas apoyan la innovación y transformación de las IES?, ¿qué riesgos representan la mayor amenaza?

Referencias

- [1] Chiavenato, I. *Introducción a la teoría general de la administración*. Colombia: Mc Graw-Hill. 2006.
- [2] Grupo Albe Consultoría. *Estrategia empresarial, definición y conceptos relacionados*. Recuperado de (2020): <https://www.grupoalbe.com/Productos-De-Consultoria/Planeacion-Estrategica/Definicion-De-Estrategia-Empresarial-Y-Conceptos-Relacionados/>
- [3] Hernández, S. y Pulido A. *Fundamentos de Gestión Empresarial, un Enfoque Basado en Competencias*. México: Mc Graw Hill. 2011
- [4] Loera, A. *Para fortalecer el trabajo directivo*. Módulo de Apoyo. México: Sep/Pec. 2003.
- [5] Martínez de León, R. Gestión del Coordinador en el Nivel Universitario e Impacto en los Resultados Académicos. Recuperado de (2014): <https://Atenas.Reduniv.Edu.Cu/Index.Php/Atenas/Article/View/118/206>
- [6] Mintzber, H. Las cinco P's de la estrategia. Recuperado de (1987): <http://Libroweb.Alfaomega.Com.Mx/Book/385/Free/Data/Materiales/Capitulo07/Las5ps.Pdf>
- [7] N.E. Rodríguez. Análisis del estado actual de investigación y posgrado en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro. Informe técnico, Instituto Tecnológico de Zitácuaro. 2016.

- [8] N. E. Rodríguez Maya, E. López Sandoval, C. Gallegos López, A. Torres Bugdud. Medición de Desempeño Académico con el uso de Indicadores de Productividad PRODEP. Journal CIM Science, Technology and Educational Research. Volumen 6, Número 1, pp. 1973-1980, Octubre 2018. ISSN: 2007-8102.
- [9] Uzcátegui, E. *Gestión Estratégica*. Recuperado de (2012): [Http://Ever-Uzcatgui.Over-Blog.Es/Article-Gestion-Estrategica-105023101.Html](http://Ever-Uzcatogui.Over-Blog.Es/Article-Gestion-Estrategica-105023101.Html)
- [10] Workmeter. Mejora continua de procesos: el método Kaizen. Recuperado de (2012): [Https://Es.Workmeter.Com/Blog/Bid/246575/Mejora-Continua-De-Procesos-El-M-Todo-Kaizen](https://Es.Workmeter.Com/Blog/Bid/246575/Mejora-Continua-De-Procesos-El-M-Todo-Kaizen)).